

**МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
МОЛОДЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК НА ОСНОВЕ ПЛИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ**

Махмудова Махлиё Махаммаджон кизи

стажер-преподаватель

Андижанского государственного педагогического института

Узбекистан, город Андижан.

E-mail: Maxmudovamaxliyo@gmail.com

**MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF TACTICAL
MOVEMENT SKILLS OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS BASED ON
PLYOMETRIC TRAINING AND MODERN PEDAGOGICAL METHODS**

Makhmudova Makhliyo Makhammadjon kizi

Trainee teacher of Andijan State Pedagogical Institute

Uzbekistan, Andijan city.

E-mail: Maxmudovamaxliyo@gmail.com

Ключевие слова: плиометрическая подготовка, тактические двигательные навыки, юные волейболистки, учебно-тренировочный этап, тактическое мышление, педагогические методы.

Keywords: plyometric training, tactical motor skills, young female volleyball players, training stage, tactical thinking, pedagogical methods.

Введение.

В условиях современного волейбола, характеризующегося высокой динамикой игрового процесса, возрастанием темпа игры и усложнением тактических взаимодействий, особую значимость приобретает целенаправленное развитие тактических двигательных навыков у спортсменов. Данные навыки определяют способность игроков адекватно

воспринимать игровые ситуации, быстро анализировать действия партнёров и соперников, а также принимать оптимальные тактические решения в условиях ограниченного времени.

Особенно актуальной данная проблема является на учебно-тренировочном этапе подготовки юных волейболисток, когда закладываются основы тактического мышления, формируются первичные навыки оценки игровых эпизодов и развивается способность к оперативному принятию решений. Именно на данном этапе тактическая подготовка приобретает системообразующее значение, поскольку её уровень во многом предопределяет успешность дальнейшего спортивного совершенствования и эффективность соревновательной деятельности.

Формирование тактических двигательных навыков у юных волейболисток представляет собой сложный и многофакторный процесс, тесно связанный с уровнем физической подготовленности, развитием координационных способностей, скоростью двигательных реакций, а также особенностями психомоторного и когнитивного развития. Эффективность тактических действий в игровом процессе невозможна без достаточного уровня быстроты, взрывной силы и точности движений, обеспечивающих своевременную реализацию тактических решений.

В данном контексте плиометрическая подготовка выступает важным и методически обоснованным средством, способствующим развитию скоростно-силовых качеств, координации и реактивных способностей, необходимых для выполнения тактических действий в условиях высокой интенсивности игры. Использование плиометрических упражнений создает благоприятные предпосылки для повышения двигательной готовности юных волейболисток, что, в свою очередь, обеспечивает более эффективную реализацию тактических замыслов в процессе игровой деятельности.

В структуре разработанного механизма плиометрические упражнения органично сочетаются с тактическими заданиями, направленными на

моделирование различных игровых ситуаций. В тренировочный процесс целенаправленно включались упражнения, выполняемые по зрительным и звуковым сигналам, моделирование типовых и нестандартных игровых эпизодов, мини-игры в форматах 2×2 и 3×3, задания на принятие тактических решений в условиях ограниченного времени, а также упражнения, ориентированные на прогнозирование действий соперника и своевременное выявление свободных зон на площадке. Такое сочетание плиометрической и тактической направленности тренировочных средств способствовало формированию у спортсменок целостного тактического мышления, повышению скорости принятия решений и развитию способности к эффективной адаптации в условиях постоянно изменяющейся игровой обстановки.

Существенное место в реализации разработанного механизма занимают современные педагогические методы, которые рассматриваются как важнейший инструмент целенаправленного формирования тактических двигательных навыков у юных волейболисток. Среди них особое значение имеют деятельностный подход, игровые и проблемные методы обучения, а также систематическое использование элементов обратной связи и рефлексии. Применение деятельностного подхода позволило рассматривать спортсменок не как пассивных исполнителей тренировочных заданий, а как активных участников учебно-тренировочного процесса, вовлечённых в осмысление тактических задач и поиск оптимальных способов их решения.

Игровые и проблемные методы обучения способствовали созданию условий, максимально приближённых к реальной соревновательной деятельности, что обеспечило перенос сформированных тактических умений в игровой процесс. Включение проблемных ситуаций стимулировало у юных волейболисток развитие тактического мышления, умения анализировать игровую обстановку и принимать решения в условиях неопределённости и дефицита времени. В результате повысился уровень осознанности при

выполнении тактических действий, а также сформировались навыки самостоятельного анализа игровых эпизодов и оценки эффективности собственных действий.

Использование элементов обратной связи в тренировочном процессе обеспечило своевременную коррекцию тактических ошибок, позволило уточнять содержание и направленность выполняемых действий, а также способствовало более быстрому закреплению рациональных тактических решений. Элементы рефлексии, в свою очередь, создавали условия для осмысления спортсменками собственного опыта, анализа допущенных ошибок и поиска более эффективных вариантов тактического поведения. Это способствовало формированию устойчивых навыков самоконтроля и самооценки в процессе игровой деятельности.

Результаты педагогических наблюдений и обобщённого анализа показали, что применение плиометрической подготовки в сочетании с современными педагогическими методами оказывает комплексное положительное воздействие на уровень тактической подготовленности юных волейболисток. В частности, было зафиксировано улучшение показателей оценки игровых ситуаций, выражающееся в более точном и своевременном распознавании тактических условий игры. Отмечен рост тактической адаптивности, проявляющийся в способности спортсменок быстро перестраивать свои действия в зависимости от изменений игровой обстановки и действий соперника.

Кроме того, наблюдалось повышение согласованности командных взаимодействий, что свидетельствует о более эффективном тактическом взаимодействии между игроками в процессе игры. Существенно возросла оперативность и точность принятия решений, что позволило юным волейболисткам действовать более уверенно и рационально в динамичных игровых ситуациях. В совокупности полученные результаты подтверждают целесообразность и эффективность интеграции плиометрической подготовки с

современными педагогическими методами в системе тактической подготовки на учебно-тренировочном этапе.

Таким образом, разработанный механизм развития тактических двигательных навыков на основе плиометрической подготовки и современных педагогических методов может рассматриваться как эффективное и научно обоснованное средство оптимизации тактической подготовки юных волейболисток на учебно-тренировочном этапе. Комплексный характер данного механизма, основанный на интеграции скоростно-силовой подготовки с тактическими заданиями и педагогическими технологиями, обеспечивает целенаправленное формирование у спортсменок способности адекватно оценивать игровые ситуации, принимать своевременные и рациональные тактические решения, а также эффективно взаимодействовать с партнёрами по команде.

Внедрение предложенного механизма в тренировочный процесс способствует формированию устойчивых тактических умений и навыков, отличающихся осознанностью, вариативностью и адаптивностью к изменяющимся условиям игровой деятельности. Повышение качества игровой деятельности проявляется в улучшении согласованности командных действий, снижении количества тактических ошибок и возрастании эффективности реализации тактических замыслов в ходе соревнований.

Кроме того, использование плиометрической подготовки в сочетании с современными педагогическими методами создаёт благоприятные условия для комплексного развития двигательных, когнитивных и психомоторных компонентов тактической подготовленности. Это, в свою очередь, формирует прочную научно-методическую основу для дальнейшего спортивного совершенствования юных волейболисток, обеспечивает преемственность подготовки на последующих этапах многолетнего спортивного обучения и повышает их конкурентоспособность в условиях современного волейбола.

Заключение. Проведённый теоретический анализ и обобщение

педагогических наблюдений позволили установить, что развитие тактических двигательных навыков у юных волейболисток на учебно-тренировочном этапе требует комплексного и научно обоснованного подхода. Формирование тактической подготовленности является многоаспектным процессом, который определяется уровнем физической готовности, особенностями психомоторного развития и эффективностью педагогических воздействий в ходе тренировочного процесса. Установлено, что интеграция плиометрической подготовки с современными педагогическими методами создаёт благоприятные условия для целенаправленного формирования тактического мышления, повышения оперативности принятия решений и развития способности к адаптации в изменяющихся игровых условиях. Использование игровых и проблемных методов обучения, элементов обратной связи и рефлексии способствует осознанному усвоению тактических действий и повышает качество их реализации в соревновательной деятельности.

Разработанный механизм развития тактических двигательных навыков обеспечивает системную организацию учебно-тренировочного процесса, способствует формированию устойчивых тактических умений и повышает эффективность командных взаимодействий. Его внедрение в практику подготовки юных волейболисток создаёт прочную научно-методическую основу для дальнейшего спортивного совершенствования и может быть рекомендовано для использования в системе подготовки спортсменов на учебно-тренировочном этапе.

Список литературы и источников.

1. Martins F. S., Santos A.B., da Silva L.A. Electromiographic analysis of femoral quadriceps in futsal and volleyball amateur athletes. Rev Bras Futsal Futeb. № 12 (47): 2020. – P. 153 –159.

2. Nasterenko N. Methods of development of special endurance of volleyball players at the stage of preliminary basic training. “Грааль науки” №22. 2022. – С. 299 – 300.
3. Nedzad Osmankac., Josko Milenkoski., Serdar Uslu. Differences in Anthropometric Characteristics and Motor Abilities between Volleyball Players and Untrained Boys 17 Years Old. 2019. – P. 4 – 9.
4. O‘rinboyev Q.N. Academic research in educational sciences. – 2021.- P. 690 – 692.
5. Palao J.M., Manzanares P., Ortega E. Techniques used and efficacy of volleyball skills in relation to gender // International Journal of Performance Analysis in Sport. – 9 (2): 2009. – P.281–293.

